

INGEKOMEN BOEKEN

Facetten van de moderne prijstheorie door Dr. J. G. Knol. Uitg. De Erven F. Bohn N.V., Haarlem. Prijs f 5,—.

De binnenlandse belastingplichtigen in het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 door Mr. J. J. G. van Roosmalen. Uitg. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 14,50.

Enkele maatschappelijke aspecten van het economische keuzeprobleem door Prof. Dr. W. Hessel. Uitg. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 1,95.

De input-output-analyse binnen de onderneming door Prof. Dr. P. A. Verheyen. Uitg. N.V. Uitgeverij Winants, Heerlen.

Kostenberekening en Prijspolitiek door Prof. Dr. R. Slot. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 2,50.

Budgettering. Uitgegeven door de Universitaire Pers te Rotterdam. Prijs f 7,50.

Inleiding tot de economische wetenschap door Prof. Dr. G. Th. J. Delfgaauw. Uitg. N.V. Uitgeversmij. v/h G. Delwel, 's-Gravenhage. Prijs f 24,—.

Moderne bedrijfsadministratie II. De bedrijfsbegroting met vragen en opgaven, 5e druk, door H. Diepenbroek. Uitg. Uitgeversmij. W. de Haan N.V., Zeist.

Bouw- en woningrecht. Serie Recht en Praktijk 6, door Mr. J. M. Middag. Uitg. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 12,50.

Belastingwetgeving. Editie Cremers, bewerkt door Mr. J. C. J. van Vucht. Uitg. N.V. Uitg. Mij. S. Gouda Quint, D. Brouwer & Zoon, Arnhem.

Medezeggenschap in de onderneming door D. W. Ormel. Uitg. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 4,95.

Civiele en fiscale gedachten over optierechten door Mr. H. A. Drielsma. Uitg. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer.

Organisatie en leiding door Prof. Dr. H. Thierry. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 13,50.

Onderwijs en onderzoek inzake leiding van bedrijven en instellingen. Uitgegeven door Commissie opvoering produktiviteit van de S.E.R. Prijs f 5,—.

Het Fraudeprobleem door W. G. Brugge. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Agon Elsevier, Amsterdam. Prijs f 8,90.

Compendium van het Nederlands vermogensrecht door Prof. Mr. H. Drion. Uitg. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 14,—.

De nieuwe Belgische belastingen na de herziening van 1962, samengesteld door het Internationaal Belasting Documentatie Bureau te Amsterdam. Uitg. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 8,50.

Enkele beschouwingen over de neutraliteit van de omzetbelasting door J. Reugebrink. Uitg. N.V. Uitgevers Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 2,50.